

ZAMONAVIY HUQUQIY BILISH RIVOJIDA TANQIDIY TAFAKKURDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IJTIMOIIY-MADANIY OMILLARI

Navruz Nuritdinov

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14179961>

Annotatsiya: Zamonaviy huquqiy bilimni rivojlantirishda tanqidiy fikrlashdan samarali foydalanishda ijtimoiy-madaniy omillarning ahamiyati katta. Bu omillar huquqshunoslar va olimlarning muammolarga yondashish, qonunlarni sharhlash va yechimlarni amalga oshirish usullarini shakllantiradi. Ushbu maqolada zamonaviy huquqiy bilish rivojida tanqidiy tafakkurdan samarali foydalanishning ijtimoiy-madaniy omillari yoritilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy bilim, huquqiy ta'lim, tanqidiy tafakkur, ijtimoiy – madaniy omillar, jamiyat taraqqiyoti.

O'quv dasturlarida tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini birinchi o'ringa qo'yadigan ta'lim tizimlari, ayniqsa huquqshunoslik maktablarida, analitik fikrlash va muammolarni hal qilishda mohir bitiruvchilarni ishlab chiqaradi. Huquqiy ta'limda Suqrotcha metodlar, amaliy tadqiqotlar va munozara formatlari talabalarni taxminlarga savol berishga, dalillarni tahlil qilishga va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga undaydi. So'roq qiluvchi hokimiyatni qadrlaydigan va munozaralar va norozilikni rag'batlantiradigan madaniyatlar tanqidiy fikrlash rivojlanishi mumkin bo'lgan muhitni yaratadi. Bunday madaniyatlarda huquqshunoslar ko'proq mavjud me'yorlarga e'tiroz bildiradilar va islohotlar tarafdori bo'lishadi. Aksincha, an'ana va hokimiyatni hurmat qilishga katta urg'u beradigan madaniyatlar o'rnatilgan huquqiy ta'limotlar va amaliyotlarni shubha ostiga qo'yadigan tanqidiy fikrlashga qarshi turishi mumkin.

Kuchli demokratik an'analarga ega jamiyatlar fikr erkinligini, ochiq munozarani va shaxs huquqlarini himoya qilishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu shart-sharoitlar tanqidiy fikrlash qadrlanadigan va huquqiy bilimga samarali hissa qo'shishi mumkin bo'lgan muhitni yaratadi. Bundan farqli o'laroq, avtoritar rejimlar kuchli Huquqiy bilimning rivojlanishiga va ilg'or huquqiy islohotlarni amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan tanqidiy fikrlash va norozilikni bostirishi mumkin.

Huquqiy ma'lumotlar bazalari, ilmiy maqolalar va xalqaro huquqiy pretsedentlarni o'z ichiga olgan turli xil ma'lumotlar manbalariga oson kirish, yaxshi ma'lumotga ega va tanqidiy munosabatda bo'lgan huquqshunos mutaxassislarni rivojlantirishga yordam beradi. Jonli media landshafti va huquqiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha faol ommaviy nutq tanqidiy fikrlashni va huquqiy masalalarga jamoatchilikni jalb qilishni rag'batlantiradi. Huquqiy tadqiqotlar, ta'lim va amaliyot uchun yetarli resurslar tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va qo'llash imkonini beradi. Bunga kutubxonalarga kirish, tadqiqotni moliyalashtirish va malaka oshirish imkoniyatlari kiradi. Ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosibliklar sifatli huquqiy ta'lim va resurslardan foydalanishga ta'sir qilishi mumkin, bu esa noqulay guruhlar orasida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va qo'llashni cheklashi mumkin. Uzluksiz o'rganish, axloqiy amaliyot va mulohaza yuritishni rag'batlantiradigan professional madaniyat huquqiy kontekstda tanqidiy fikrlashni qo'llashni rag'batlantiradi.

Yuridik hamjamiyat ichida murabbiylik va hamkorlik imkoniyatlari odamlarga turli nuqtai nazarlar va ekspert ko'rsatmalarini ochib berish orqali tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini

rivojlantirishga yordam beradi. Globallashuv va xalqaro huquqiy almashinuvlar yuridik mutaxassislarni turli huquqiy tizimlar, falsafalar va amaliyotlar bilan tanishtirib, ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshiradi. Qiyosiy huquqni o'rganish va madaniyatlararo huquqiy muloqotda qatnashish turli huquqiy tizimlarning kuchli va zaif tomonlarini chuqurroq tushunishga va innovatsion huquqiy yechimlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Inson huquqlari va ijtimoiy adolat masalalariga kuchli e'tibor huquqshunoslarni qonunlar va huquqiy amaliyotlarni axloqiy nuqtai nazardan tanqidiy baholashga, adolat va adolatni targ'ib qilishga undaydi.

Zamonaviy Huquqiy bilimni rivojlantirishda tanqidiy fikrlashdan samarali foydalanishga ijtimoiy-madaniy omillar sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tanqidiy fikrlash, savol-javoblar va munozaralar uchun ochiqlikni rag'batlantirish, axborotdan foydalanishni ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosibliklarni bartaraf etish va axloqiy qadriyatlarini targ'ib qilish orqali jamiyatlar o'z huquqshunoslarining qat'iy, mulohazali va innovatsion faoliyatda ishtirok etish qobiliyatini oshirishi mumkin. huquqiy tahlil. Bu, o'z navbatida, yanada adolatli, adolatli va samarali huquqiy tizimning rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Zamonaviy huquqiy bilish rivojida tanqidiy tafakkurni o'rganishda dastlab bilim shakllarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki huquqiy bilish ayni shu bilim shakllari asosida rivojlanib kelgan. Bilish jarayoni bir-biri bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p turli shakllarni o'z ichiga qamrab oladi. Bulardan birinchisi kundalik bilim hisoblanadi. Bizga ma'lumki, insoniyat tarixining dastlabki bosqichlarida tabiat, shuningdek, odamlarning o'zlari, ularning turmush sharoiti, munosabatlari, ijtimoiy aloqalari haqida oddiy ma'lumotlar, hayotiy bilimlar mavjud bo'lgan xalos. Bunday bilimlarning natijasi odamlarning kundalik xulq-atvori va tabiat bilan munosabatlarining asosini tashkil etuvchi kundalik bilim deb ataladi. Bilishning huquqiy shakllaridan biri o'yin orqali bilishdir. Nafaqat bolalar, balki kattalar ham o'yinlar orqali dunyoni o'rganadilar: sport, biznes o'yinlari, sirk, teatr, estrada o'yinlari va boshqalar shular jumlasidandir. O'yin orqali inson boy bilim zahirasiga ega bo'ladi va bizning davrimizda o'yin, fan va ishlab chiqarishni keng qo'llanilayotganligi ham bejiz emas albatta.

Ilmiy, texnik va kundalik muammolarni hal qilish uchun o'yin ssenariylari va modellari ishlab chiqiladi. Bolalarning ma'naviy dunyosini shakllantirishda o'yin orqali bilish ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Bilimning qadimiy shakllari ham mavjud. Bular afsonaviy va diniy bilimlar hisoblanadi. Birinchi kognitiv shakl doirasida tabiat, odamlarning o'zlari va ularning yashash sharoitlari to'g'risida juda ko'p bilimlar to'plangan. Afsonani bir butun sifatida bilish, albatta, haqiqatning mo'jizaviy tasviri deb qabul qilganlar. Afsona insonning o'zini atrof-muhitdan uzoqlashtira olmasligi, hodisani tabiiy sabablar bilan tushuntira olmasligi bilan tavsiflanadi. Biroq huquqiy bilish dastlabki bosqichlarda, ya'ni "nomsiz xalq ijodiyoti, huquqiy rivoyatlar, dostonlar, afsonalar, qahramonlik eposi, ertaklar"[1] yordamida shakllantiriladi.

Diniy bilim dunyoqarashning bir shakli bo'lib, inson hayoti va uning atrofidagi dunyoga ta'sir qiluvchi g'ayritabiiy, mo'jizaviy kuchlarning mavjudligiga qat'iy asoslanadi. Din quyidagi asosiy masalalarni o'rganadi: dunyoni paydo bo'lishi; tabiat hodisalarini teologik jihatdan tushuntirish; inson hayoti, taqdiri, o'limi; inson faoliyati va uning yutuqlari, insoniy burchi, ma'naviy-axloqiy masalalar shular jumlasidandir. Shu boisdan ham din idrokning vizual-emotsional, hissiy-vizual shakllariga asoslanadi. Masalan, Injil va Qur'onda diniy bilimlardan

tashqari, asrlar davomida odamlarning ko'p avlodlari tomonidan to'plangan boshqa bilimlar ham mavjud. Shunday qilib, rivoyatlar doirasida bilishning obrazli shakli paydo bo'lgan. Keyinchalik u san'atda yanada rivojlangan. Har qanday badiiy asarning mazmunida hamisha turli xalq va mamlakatlar, ularning urf-odatlarini, adabiyoti, turmushi, his-tuyg'ulari, fikr-mulohazalari haqida ma'lumotlar mavjud. Bularni musiqa, teatr, tasviriy san'at asarlarida yaqqol ko'rish mumkin. Demak, san'at inson bilish shakllaridan biri, uning olamni anglashning o'ziga xos usulidir.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, yuqorida qayd etilgan bilim shakllari haqida huquqiy bilish rivoji nuqtai-nazardan ko'plab nazariy va empirik dalillarni keltirib o'tishimiz mumkin. Lekin biz tadqiqot mavzuidan kelib chiqib zamonaviy huquqiy bilishni haqqoniyligini ta'minlashda skeptitsizmni o'rni masalasiga alohida to'htalib o'sak. Skeptitsizm uzoq vaqtdan beri qabul qilingan huquqiy tamoyillar, hatto aksiomalarning ham to'g'riligiga tanqidiy tafakkur bilan qarashga undaydi. Umuman olganda, skeptitsizm huquqiy bilish rivojida ikki tomonlama rol o'ynaydi. Oqilona skeptitsizm, hatto huquqiy haqiqatlarni tanqidiy va ijodiy jihatdan o'rganish uchun ham o'zining bir qator afzal jihatlari ega. Bilish vositasi sifatida skeptitsizm huquqiy haqiqatga yaqinroq bo'lgan tanqidiy tafakkur shaklida namoyon bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov to'g'ri ta'kidlaganidek, "Kim bo'lishidan qat'iy nazar, jamiyatning har bir a'zosi o'z o'tmishini yaxshi bilsa, bunday odamlarni yo'ldan urish, har xil aqidalar ta'siriga olish mumkin emas. Tarix saboqlari insonni hushyorlikka o'rgatadi, irodasini mustahkamlaydi"[2]. Chunki aynan tarixni odamlar o'rtasidagi o'zaro ijtimoiy munosabatlar sifatida tushunish turli davrlarda huquqiy voqelikning o'ziga xos xususiyatlari bilan shartlangan o'ziga xos shakllarda namoyon bo'ladi.

References:

1. Rejabek B.Ya. Stanovlenie mifologicheskogo soznaniya i yego kognitivnosti. // Voprosi filosofii. – Moskva, 2002. – № 1. – S.52– 56; Maydanov A.S. Mif kak istochnik znaniya. // Voprosi filosofii. – Moskva, 2004. – № 9. – [S. 91– 105.]
2. I.Karimov. Huquqiy madaniyasiz kelajak yo'q. –T.: «Sharq», 1998, –[B.29.]
3. Normatova D. E. The Development Of Socio-Philosophical Thought In Western Europe On The Eve Of The End Of The Renaissance //environment. – 2021. – T. 1. – C. 189.
4. Dildor N. Moral heritage and its important aspects //Asian Journal Of Multidimensional Research. – 2023. – T. 12. – №. 6. – C. 54-58.
5. Normatova D. Issues of man and humanism in renaissance literature and art in Europe //Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – C. 1865-1871.
6. Normatova D. E. Attitudes Towards Moral Heritage In The History Of Central Asia //Oriental Journal Of Social Sciences. – 2021. – C. 11-16.
7. Normatova D. E. Normatova, Dildor Esonaliyeva. PECULIARITIES OF ANTHROPOCENTRISM AND HUMANISM OF THE SOCIO-PHILOSOPHICAL THOUGHT OF WESTERN EUROPE IN THE ERA OF RENAISSANCE //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 5. – C. 168-173.
8. Normatova D. E. SPIRITUALITY AND ENLIGHTENMENT, THEIR IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 41. – C. 553-562.

9. Normatova D. E. The Emergence of Philosophy in Ancient Society //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 43. – С. 478-483.
10. Normatova D. E. The Social And Moral Views Of Michelle Eckem De Monten //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 10. – С. 184-187.
11. Normatova D. EKZISTENSIALIZM–HAYOT FALSAFASI //Farg'ona davlat universiteti. – 2024. – №. 2. – С. 56-56.
12. Норматова Д. Э. ПРАВСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ-ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА //Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 157-160.
13. Норматова Д. ДИН МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТ СИФАТИДА //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-45.
14. Нуритдинов Н. А. НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА //Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты. – 2020. – С. 84-86.
15. Норматова Д. Абу Райхон Беруний қарашларида шахс ва жамият муносабатларининг ёритилиши //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4/S. – С. 528-533.
16. Норматова Д. Введение личных и общественных отношений в взглядах Абу Райхана Беруни //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4/S. – С. 528-533.
17. Норматова Д. ДИН ФАЛСАФАСИДА ИНСОН ВА УНИНГ ЖАМИЯТДАГИ ЎРНИ //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 289-295. Норматова Д. Введение личных и общественных отношений в взглядах Абу Райхана Беруни //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4/S. – С. 528-533.
18. Норматова Д. ДИН ФАЛСАФАСИДА ИНСОН ВА УНИНГ ЖАМИЯТДАГИ ЎРНИ //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 289-295.
19. Норматова Д. АХЛОҚИЙ МЕРОСДА ТАРИХИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАР МАСАЛАСИ //Farg'ona davlat universiteti. – 2017. – №. 3. – С. 14-14.